

POLITICAL SCIENCES

ПОЛИТИКА ИРАКА В ОБЛАСТИ ГИДРОСООРУЖЕНИЙ

Амиров Ф.Б.

Диссертант кафедры «Политология и международные отношения» Западно-Каспийского Университета

IRAQ'S POLICY IN THE FIELD OF HYDRAULIC STRUCTURES

Amirov F.

PhD student of the department of "Political Science and International Relations" of the West Caspian University

АННОТАЦИЯ

В статье предпринята попытка проанализировать некоторые аспекты иракской гидроэнергетической политики, рассмотреть основные проекты и институциональные подходы, а также обозначить проблемы и пути их преодоления. Отмечается, что период с 1970 по 1990 год был наиболее благоприятным для развития иракских водных систем. В результате общая мощность электроэнергии Ирака в 1987 году составила 8538 МВт. Однако война в Персидском заливе 1990 года и последующие события, особенно оккупация Ирака в 2003 году, прервали этот процесс. Указываются три основных региона страны, где сосредоточены преимущественно гидроэнергетические проекты Ирака. Анализ их истории позволяет сделать вывод, что это не просто инженерные проекты, а стратегическая основа для выживания и развития государства, судьба которого зависит от наличия воды. Отмечается, что на данном этапе развития Ирак столкнулся с необходимостью пересмотреть свои водные приоритеты. По нашему мнению, переход к более гибкому управлению водными ресурсами положительно скажется на ситуации и будет способствовать усилиям иракских властей по реконструкции и модернизации существующих объектов. При этом подчеркивается ключевое значение внешнеполитического вектора, подразумевающего достижение всеобъемлющего соглашения с Турцией и Ираном в сфере распределения водных ресурсов в бассейне рек Евфрат и Тигр.

ABSTRACT

The article attempts to analyze some aspects of Iraqi hydropower policy, examine major projects and institutional approaches, and outline challenges and ways to overcome them. It is noted that the period from 1970 to 1990 was the best period for the development of Iraqi water systems. As a result, Iraq's total electricity in 1987 was 8,538 MW. However, the 1990 Gulf War and subsequent events, especially the occupation of Iraq in 2003, interrupted this process. Three main regions of the country are indicated, where Iraq's hydropower projects are mainly concentrated. An analysis of their history allows us to conclude that they are not just engineering projects, but represent a strategic basis for the survival and development of the state, whose fate depends on the availability of water. It is noted that Iraq at this stage of development is faced with the need to reconsider its water priorities. In our opinion, the transition to more flexible water management will have a positive effect on the situation and will facilitate the efforts of the Iraqi authorities to reconstruct and modernize existing facilities. At the same time, the key importance of the foreign policy vector is emphasized, which implies reaching a comprehensive agreement with Turkey and Iran in the area of distribution of water resources in the Euphrates-Tigris river basin.

Ключевые слова: Ирак, гидросооружения, гидроэлектростанции, плотины, водохранилища, плотина Мосуль.

Keywords: Iraq, hydroelectric power plants, hydroelectric power stations, dams, reservoirs, Mosul Dam.

Ирак – страна с древнейшей гидравлической цивилизацией, история которой восходит к шумерам и вавилонянам. Однако в условиях XXI века данная цивилизация сталкивается с такими беспрецедентными вызовами, как политическая нестабильность, трансграничное перераспределение вод, климатические изменения, деградация инфраструктуры и нехватка эффективного управления.

Современная водная политика Ирака базируется на эксплуатации плотин, водохранилищ и ирригационных сооружений, призванных обеспечивать энергию, наладить водоснабжение, сельскохозяйственное орошение, а также упорядочить контроль над наводнениями. Однако стратегия, сосредоточенная на строительстве и модернизации крупных гидросооружений, оказывается всё менее устойчивой в условиях слабости организационных структур, все более обостряющегося дефицита ресурсов и политической фрагментации.

В последние десятилетия особое значение приобретает геополитический фактор. Нахождение истоков Тигра и Евфрата за пределами Ирака, в Турции и Иране, ставит страну весьма уязвимое положение перед политикой своих соседей. Увеличение числа плотин в верховьях рек, снижение осадков и рост населения вкупе с отсутствием международных соглашений по водному балансу превращают иракскую водную безопасность в предмет острого регионального конфликта.

Цель данной статьи – проанализировать некоторые аспекты иракской политики в области гидросооружений, рассмотреть крупные объекты и институциональные подходы, а также обозначить вызовы и пути их преодоления.

Начнем с того, что Ирак был первой прибрежной страной, которая разработала инженерные проекты в бассейне рек Евфрат-Тигр. Плотины Аль-

Хиндия и Рамади-Хаббания на Евфрате были построены в 1914 и 1951 годах соответственно, как для борьбы с наводнениями, так и в целях орошения. Однако экология бассейна рек была фундаментально преобразована, когда прибрежные страны вступили в так называемую «Эпоху плотин» в конце 1950-х годов, которая продолжается и в двадцать первом веке. Иракский Совет по развитию в 1950-х годах приступил к планированию строительства систем орошения и контроля наводнений. В первую очередь, это было сделано для защиты Багдада, столицы, и других крупных городов от наводнений. Первая большая плотина (Дукан) была построена в 1959 году на реке Малый Заб; с 1979 года там же стала функционировать одноименная гидростанция. За этим последовало строительство других проектов, где было построено много плотин с целью орошения и выработки электроэнергии.

Из-за наличия рек Тигр и Евфрат Ирак до 1970-х годов считался относительно богатым водными ресурсами по сравнению с соседними странами. Однако в 1970–80-х годах активное строительство гидротехнических объектов в Турции и Сирии привело к резкому сокращению водного стока, поступающего в Ирак. Особенно проблема обострилась после того, как Турция с 1977 года приступила к реализации грандиозного Проекта Юго-Восточной Анатолии (так называемый проект GAP), предполагавшего строительства 22 многоцелевых плотин и 19 гидроэлектростанций. Общая емкость этих плотин составляет 138 млрд. м³ воды из двух рек. Полное осуществление задуманного позволит оросить 17103 км² земли с совокупной емкостью хранения 100 км³, что в три раза больше общей емкости водохранилищ Ирака и Сирии.

Строительство плотин Турцией, Сирией и Ираном заставил иракское правительство ускорить строительство как можно большего количества собственных гидросооружений. В целом период с 1970 по 1990 год был лучшим периодом развития водных систем Ирака. В результате общая электроэнергия Ирака в 1987 году составляла 8538 МВт, при этом Кадисия-Хадита на Евфрате производила 600 МВт, плотина Мосул (в то время Саддам) 300-400 МВт и Дукан 400 МВт [12, с.121]. Лишь так называемая Война в Персидском заливе 1990 года прервала этот процесс. В целом десятки водохранилищ средней и малой мощности, а также более или

менее крупных водосборных плотин разбросаны по всему Ираку. Можно выделить три основных региона страны, где главным образом сосредоточены гидросооружения Ирака: 1. Горный и холмистый район провинций (мухафаза) Дохук, Эрбиль, Киркук и Сулеймания; 2. Район восточных долин в провинциях Дияла, Васит и Майсан; 3. Район Западной пустыни в провинциях Анбар, Наджаф и Мутанна. В северных районах имеется 17, в восточных – 5, а в западной пустыне – 11 малых и средних плотин [16, с.283]. Ирригационные проекты включают несколько категорий, которые являются плотинами, заграждениями, каналами, дренажами, насосными станциями, регуляторами и водохранилищами. В Ираке действуют 6 крупных плотин, пять из которых расположены в бассейне Тигра, а одна – в бассейне Евфрата [15, с.35]. Кроме того, была создана система на реке Евфрат для контроля ее наводнений. Эта система включает плотину Рамади и озеро Хаббание. Другие системы на реке Тигр включают регуляторы, системы каналов, проект озера Таргар и плотину Самарра [10, с.14618]. В целом созданы 7 водохранилищ (на 6 из них возведены электростанции) с площадью 1778 м² и объемом более 1 миллиарда кубометров [21, с.115]. Ирак также обладает 15 крупными и средними плотинами на Евфрате и Тигре. Сравнительно новым применением плотин является их способность производить энергию. С этой целью водохранилища плотин используются в качестве хранилищ для гидроэлектростанций (ГЭС). Производство энергии и торговля ею являются сравнительно прибыльными видами использования плотин, поэтому большинство плотин (и все крупные) оборудованы ГЭС, даже если их основное назначение иное. Гидроэлектростанции Ирака относятся к гидросооружениям накопительного характера. В подобных ГЭС речная вода хранится в водохранилище в периоды с высоким расходом или когда потребности в энергии могут быть удовлетворены другими электростанциями. Когда же потребность в энергии возрастает, или же поток реки особенно низок, накопленная вода может быть выпущена через турбины ГЭС для преобразования потенциальной энергии в электрическую [6, с.6-7].

Внизу дается таблица, в которой представлены некоторые показатели имеющихся наиболее значимых водохранилищ и плотин Ирака.

Таблица 1.

Основные плотины Ирака [2]

Название плотины	Тип плотины	Емкость хранения	Длина корпуса плотины	Дата полной сдачи в эксплуатацию
Дукан	Арочный бетон	6,8 млрд м ³	360 м	1958
Дербандикхан	Каменная насыпь	3,8 млрд м ³	445 м	1961
Хамрин	Камень с глиняным ядром и каменной оболочкой	3,5 млрд м ³	3,5 км	1981
Хадита	Каменная насыпь	8,2 млрд м ³	8,9 км	1985
Мосул	Каменная насыпь	11,11 млрд м ³	3,65 км	1986
Дахук	Земляная насыпь	52 миллиона м ³	613 м	1988
Аль-Адхаим	Земляная насыпь	1,5 млрд м ³	3,8 км	1999

Ни одна из этих плотин не была заполнена до максимальной емкости в первые десятилетия двадцать первого века. Это обычно объясняется истощением стока рек Евфрат и Тигр из-за турецких и сирийских плотин. Но и сами иракские плотины неблагоприятным образом сказались в объемах рек. Выше отмечалось оборудование плотин электростанциями. Для эксплуатации ГЭС большие объемы воды удерживаются в водохранилище плотины в периоды высокого естественного стока, чтобы сбрасывать эту воду в дополнение к естественному стоку в периоды низкого стока. Это может показаться полезным. Однако, наряду с положительными моментами, имеются и отрицательные: уменьшение наводнений может привести к накоплению осадка, сокращению глубины воды, заполнению бассейнов и удушению мест обитания. Кроме того, без естественного наводнения происходит сужения размеров русла реки, что делает его (русло) неспособным сдерживать возросшие потоки в интенсивные дождливые годы [6, с.6-7].

Наиболее критическими проблемами, с которыми сталкиваются крупные водохранилища в Ираке, являются разжижения в фундаментах плотины Мосул, оползни и последствия землетрясений в плотине Дербандикхан, а также основные требования по обслуживанию и восстановлению почти для всех плотин. Ниже мы рассмотрим на примере некоторых гидросооружений основные тенденции в этой области в Ираке.

Как уже отмечалось, первой большой плотинной, построенной французской компанией Dumez-Ballot в рамках целевой программы, была плотина Дукан – единственная большая бетонно-арочная плотина в Ираке. Плотина представляет собой бетонную арку, высеченной в известняковой и доломитовой породе с гравитационными опорными блоками, расположенными в узком крутом ущелье. Плотина расположена на реке Малый Заб в районе Дукан, в 65 км к юго-востоку от города Сулеймания [7, с.32]. Она вместе с плотинной Дибис обеспечивает стратегический ирригационный проект Киркука. Верхняя отметка плотины составляет 516,07 м над уровнем моря. Наибольшая высота тела плотины составляет 116 м. Самый высокий эксплуатационный уровень водохранилища Дукан составляет 511 м над уровнем моря, вмещающая 6,8 млрд. кубометров воды, а площадь поверхности на этой высоте составляет 270 км². Плотина имеет 2 водосброса, из которых отводится вода через туннель диаметром 11 м. Это гидросооружение также нуждается в капитальном ремонте [15, с.44-46].

Как видно из приведенной таблицы, крупнейшей плотинной в Ираке является Мосульская плотина. Она также является второй по величине плотинной на Ближнем Востоке и единственной плотинной на главном течении реки Тигр в Ираке. Первым исследованиям относительно сооружения плотины в этом районе был дан старт еще в 1953 году. В течение четверть века производились геологические исследования местности для составления проекта плотины, которые многократно пересматривались. Не раз ставилась под сомнение сама возможность

строительства, поскольку под проектируемой плотинной имеются гипсовые образования, представляющие угрозу безопасности данной затеи. В итоге был принят проект Швейцарской консалтинговой компании, и в январе 1981 года немецко-итальянским консорциумом началось строительство плотины, открытие которой случилось 7 июля 1986 года. Проект плотины состоит из главной дамбы длиной 3600 м, представляющей из себя земляную насыпь с глиняным ядром. Наибольшая высота плотины составляет 100 м, а эксплуатационный уровень – 330 м. над уровнем моря. Минимальный эксплуатационный уровень составляет 300 м. над уровнем моря, ниже мертвого объема водохранилища – 2,95 млрд. м³, а полезный объем – 8,16 млрд. м³. Плотина включает в себя 4 энергоблока турбин Фрэнсиса на правой стороне плотины общей мощностью 750 МВт., расположенного у подошвы плотины, а также два отводных туннеля на правой стороне, гидроаккумулирующую станцию для удовлетворения потребления ввремя пикового спроса на энергию без потери количества воды. Вода хранится в искусственном озере емкостью 11 миллионов кубометров, построенном над холмом Тайра справа от плотины. Также в корпусе плотины находится выход незавершенного ирригационного проекта Южной Джазиры. Кроме функционирующей гидроэлектростанции предлагается построить новую. Ниже по течению от главной плотины и на расстоянии 9 км на реке Тигр была построена регулирующая плотина для контроля высоких сбросов с электростанций и обеспечения минимального сброса 330 м³/с. Эта плотина была сооружена австрийской компанией Allen Union. Длина регулирующей плотины составляет 381 м., а высота – 20 м.; это земляная насыпная плотина с емкостью хранения 21 миллион кубометров. Плотина включает в себя туннели, донные выпуски, водосброс и электростанцию, которая имеет 4 блока турбин Каплана мощностью 60 МВт [4, с.107, 109; 17, с.110-112]. При полной мощности сооружение вмещает около 11,1 кубических километров воды и обеспечивает электроэнергией 1,7 миллиона жителей Мосула. Строительство данного гидросооружения на карстовом фундаменте и с глиняной сердцевинной была завершена в 1986-м году. Однако в том же году обнаружили и его серьезные неполадки. Особенно заметно были утечки воды из нижней части корпуса плотины. Периодически происходили обвалы, из-за чего образовывались воронки, поскольку обнаружилось, что глубина гипсовых образований достигала не 100, а 300 метров, вследствие чего сооружение выказало свою уязвимость. Несмотря на неоднократные геологические исследования, не были правильно оценены степень разброса гипсовых пород и разжижения в основаниях плотины. Батиметрическая съемка водохранилища Мосул показала, что его полезный объем уменьшился с 8,16 до 7,597 млрд., а общий объем – до 9,967 млрд. кубометров [17, с.114, 116].

Опасения по поводу неустойчивости сооружения привели к масштабным работам по его восстановлению и реабилитации после вторжения США в

Ирак в 2003 году. Плотина в 2014 году на короткое время была захвачена боевиками ИГИЛ. После ее освобождения проблема фундамента оказалась в центре освещения в мировых СМИ. В 2016 году иракские ученые и инженеры забили тревогу по поводу состояния плотины, поскольку в результате военных действий риск ее обрушения катастрофически выросла. По их прогнозам, в случае обрушения плотины под водой оказались бы огромные территории, включая города Мосул и Багдад, и погибло бы более миллиона человек [13].

Еще одним неблагоприятным обстоятельством является тот факт, что Мосульская плотина была спроектирована для балансировки сильных колебаний потока Тигра. Однако, после строительства плотины Илису выше по течению на Тигре в Турции Мосульская плотина может стать частично устаревшей, поскольку турецкое гидросооружение стабилизирует поток Тигра [6, с.8].

После разгрома ИГИЛ Министерство водных ресурсов Ирака приступило к восстановлению и строительству разрушенных частей объекта и возобновило программу технического обслуживания плотины. Также в марте 2016 года был подписан контракт с итальянской компанией Trevi на выполнение работ по заливке, подготовке и обслуживанию плотины. Ремонтные работы начались в октябре 2016 года и завершены в июне 2019 года [15, с.40-41]. Они обошлись 535 млн. долларов, из которых правительство США выплатило около 125 миллионов долларов, а правительство Ирака – 410 миллионов долларов. За этот период было закачено в землю около 41000 м³ зацементированного раствора эквивалентного 26700 тоннам твердых веществ [14]. Персонал проекта Мосульской плотины, пройдя соответствующие курсы под руководством зарубежных специалистов, получил квалификацию, позволяющую ему брать на себя обязанности по техническому обслуживанию, заливке раствором и эксплуатации плотины. Операции по заливке теперь выполняются по значительно модернизированной системе. Кроме того, используются современные станции и оборудование для приготовления и перекачки цементной смеси. Введены в эксплуатацию 18 новых буровых машин, из которых 11 – электрические, а остальные – дизельные. Все операции компьютеризированы [4, с.114-115].

Плотина Хадита – единственная плотина на реке Евфрат на иракской территории, и вторая на данный момент по величине водохранилищная плотина после плотины Мосул. Плотина является одной из самых важных и успешных плотин с точки зрения ее роли в контроле сбросов в районе реки Евфрат, а также успешной конструкции и уникальных технических процедур, принятых при строительстве плотины. Проект данной плотины был задуман в конце 1960-х годов; строительство началось в 1977 году и завершилось в 1988 году. Насыпь плотины была спроектирована институтом «Гидропроект» Министерства энергетики Советского Союза, а ее электростанция и оборудование были

спроектированы и построены различными югославскими фирмами [3, с.79]. Плотина расположена примерно в 270 км к северо-западу от Багдада и примерно в 14 км к северо-западу от города Хадита. Она представляет собой земляную плотину. Ее длина составляет 9064 м, ширина по гребню плотины составляет 40 м, в то время как максимальная ширина основания плотины составляет более 200 м в зависимости от высоты русла реки, а максимальная высота составляет 57 м от самой глубокой точки в русле реки, а уровень гребня плотины составляет 154,00 м над уровнем моря [19, с.5]. Среди сооружений плотины Хадита важное место занимает гидроэлектростанция, в состав которой входят 6 турбин Каплана мощностью 570 МВт. Стоит отметить, что плотина Хадита сейчас испытывает в своей работе серьезные трудности из-за значительного истощения стока Евфрата [5, с.16].

Плотина Хадита площадью 235000 км² является последней водохранилищем на реке Евфрат в каскаде плотин, включающий в себя плотины Кербани, Каракая, в Турции, а также плотины Табка и Тишрин в Сирии. По сравнению с плотиной Мосул плотина Хадита имеет успешные проекты и меры в плане обработки оснований, особенно преодоления проблемы карстификации. Меры, принятые в плотине Хадита, оказались более успешными, чем те, что были достигнуты в плотине Мосул [15, с.59]. На реке Евфрат, помимо ГЭС Хадита, построены также несколько наливных водохранилищ (Эль-Хаббия. Эр-Разза и др.) и низконапорных плотин-барражей (Эр-Рамади. Эль-Фаллуджа. Эль-Хиндия и др.), позволяющих подавать воду в оросительные каналы [20, с.405].

Расположенная в одноименной долине, плотина Дахук (Дохук), представляющая собой земляную насыпь с глиняным сердечником, была построена в 1988 году. Она имеет высоту 60 метров, длину в верхней части 613 м и туннель длиной 2035 м. Емкость плотины составляет 52 миллиона кубических метров [16, с.284]. Дахукская плотина по причине расположенности в Иракском Курдистане контролируется властями курдской автономии.

Построенная группой американских и европейских компаний в период с 1956 по 1961 год плотина и гидростанция Дербандикхан является многоцелевым насыпным сооружением на реке Дияла в северной части мухафазы Сулеймания, ныне включенной в Иракский Курдистан. Корпус плотины имеет глиняное ядро, окруженное каменной оболочкой. Самая высокая отметка плотины достигает 128 м, а ширина верхней части плотины составляет 535 м. Максимальный эксплуатационный уровень плотины Дербандикхан составляет 485 м над уровнем моря, в то время как минимальный эксплуатационный уровень составляет 434 м над уровнем моря с проектной мощностью 3 млрд. кубометров, из которых 2,5 млрд. – полезное хранилище [17, с.121-122]. Плотина построена в узком крутом ущелье на серии осадочных пород, включая мергели, песчаники, известняки и конгломераты. С 1983 по 1985 год на подножье плотины было сооружено но-

вое здание электростанции (3 x 83 МВт). Оно заменило два меньших энергоблока (2 x 800 кВт) [7, с.8-9]. С самого начала эксплуатации на плотине Дербандикхан обнаружилось несколько технических проблем. Первое – это нахождение ее в зоне активной сейсмичности, поскольку она сооружена в районе, где сходятся арабская и евразийская тектонические плиты. 12 ноября 2017 года в районе плотины в иранском городе Сарполь-э-Захаб произошло землетрясение магнитудой 7,3 балла, эпицентр которого находился в 30 км от гидросооружения. В результате на корпусе плотины образовались трещины, а также произошли горизонтальные и вертикальные смещения в верхней части. Также представляет серьезную проблему периодически происходящие оползни земли в правой части озера [7, с.17-18; 15, с.44-46, 53-54].

Новые водосбросные затворы на плотине Дербандикхан были установлены между 1989 и 1990 годами после того, как они были демонтированы в 1988 году из-за ирано-иракской войны. Во время войны водосброс и подстанция были повреждены бомбардировками. Электростанция также была повреждена бомбардировками в 1990 году. В 2007 году Всемирный банк начал проект стоимостью 35,36 млн долларов США по ремонту плотин Дербандикхан и Дукан. Ремонт плотины Дербандикхан обошелся в 18,85 млн. долларов США и был завершен в 2013 году [9, с.1-3]. На данный момент плотина и гидростанция Дербандикхан находится в распоряжении правительства курдской автономии Ирака, которое фактически независимо от центральных властей Ирака определяет как перспективы данного сооружения, так и в целом гидрополитику подконтрольных территорий.

В последнее время указанной плотине представляют определенные риски и гидроэнергетические инициативы Ирана. Дело в том, что Иран приступил к реализации масштабного водного проекта под названием «Проект тропических вод», который включает в себя 14 плотин и 150-километровые отводные туннели на реках Сирван и Змкан для транспортировки воды в сельские районы на юге страны. Общая емкость всех запланированных плотин составляет около 1,9 млрд. м³. В результате осуществления всего намеченного приблизительно 77% естественной водосборной площади плотины Дербандикхан будет потеряно [18, с. 2704-2705].

Расположенная на реке Дияла плотина Хамрин состоит из главной плотины с глиняным ядром, высотой 40 м и длиной 3360 м. Эксплуатационный уровень плотины Хамрин составляет 104 м над уровнем моря, общий объем водохранилища 2,06 млрд. кубических метров, из которых 2,04 млрд – полезное хранилище. Мощность ее гидроэлектростанции составляет 50 мегаватт. Плотина и пристроенное здание электростанции были построены в 1976-1981 годах тогдашней югославской компанией GIK Hidrogradnja. Следует отметить, что плотины Хамрин, Дербандикхан и плотина Дияла, построенная в 1966-1969 годах, создают интегрированную гидравлическую систему для эксплуатации

реки Дияла и инвестирования в сельскохозяйственные земли в пределах реки [17, с.128-129].

Плотина Адхаим расположена на пересечении реки Адхаим с холмами Хамрин. Реализация проекта началась в 1989 году, и было остановлено из-за блокады после 1990 года. Затем, в середине 1990-х годов, Министерство ирригации приняло решение о возобновлении работ. В 1999 году плотина была целиком построена. Ее длина составляет 3800 м, наибольшая высота – 62 м. Изначально предполагалось и сооружение электростанции, которая включает два блока мощностью 38 МВт. Однако ее строительство все еще не завершено [15, с.46-47].

С 2000 года существуют проекты по строительству плотины Махуль на реке Тигр, завершение которого предполагалось к 2007 году. Однако, оккупация Ирака в 2003 году послужила причиной приостановки реализации проекта. Лишь в мае 2021 года правительство Ирака возобновило строительство плотины и гидроэлектростанции (с мощностью 250 МВт) Махуль. Данное строительство, завершение которого планируется в 2026 году, является крупнейшим инфраструктурным проектом Ирака в XXI веке. Предполагается, что в дальнейшем будет создан водный резервуар объемом три миллиарда кубических метров, где вода может храниться для использования во времена засухи и нехватки воды. Однако строительство идет весьма медленно из-за проблем с рельефом местности и нехватки воды. При этом структурная сложность объекта увеличивает экономические затраты. Следует учесть также, что объект, как и некоторые другие подобные гидросооружения Ирака, возвышается на гипсовых пластах, что приводит к закарстованности недр, и, как следствие, увеличению угроз для безопасности плотины. Дело в том, что существует немалая вероятность растворения гипса, что вызовет в свою очередь просачивания воды в грунт [1, с.5, 22]. Сооружение данной плотины также грозит затоплением близлежащих археологических памятников и перемещением населения в трех административных единицах между провинциями Киркук и Салахаддин. Особые опасения связаны с вероятным затоплением руин города Ашшур (столицы древней Ассирии), включенного в список всемирного наследия, равно как и 184 других памятников. Это также вызовет масштабные изменения в тонких экосистемах реки Тигр. Таким образом, властями Ирака приходится пожертвовать ценностями исторического прошлого ради избегания грядущей катастрофической участи из-за стремительно сокращающихся водных ресурсов страны. Предполагается, что в данном резервуаре будет храниться более 3 миллиардов кубических метров воды, в основном для ирригационных целей [11].

Отметим, что на территории Иракского Курдистана находятся три стратегически важных плотины: Дукан, Дербандикхан и Дохук, первые две из которых обеспечивают 30% водных запасов Ирака. Водная стратегия Регионального правительства Курдистана делает упор на строительство и реконструкцию плотин, что в значительной степени про-

исходит за счет остальной части страны ниже по течению. С 2014 года курдские чиновники предложили добавить 245 небольших плотин и дамб на реках провинции. В 2022 году РПК объявило о планах строительства четырех крупных водохранилищ, как сообщается, без каких-либо консультаций с

Багдадом. Водная стратегия РПК рискует усилить местную напряженность в Ираке [8].

Как уже отмечалось выше, помимо крупных гидросооружений, в стране действуют десятки малых и средних водохранилищ и плотин. Внизу нами составлена таблица, в которой отражены показатели некоторых малых и средних плотин Ирака.

Таблица 2.

Характеристика некоторых малых и средних плотин Ирака [15, с.60-64; 16, с.285-288]

Название и место плотины	Тип плотины	Емкость хранения	Длина и высота плотины	Дата полной сдачи в эксплуатацию
Харава (провинция Сулеймания)		0,764 млн м ³	Длина 115 м Высота 22,5 м	2007 г.
Плотины долины Азмар (провинция Сулеймания)				2006 г.
Хаса-чай (провинция Киркук)	Земляная насыпь с глиняным сердечником	46,36 млн м ³	Длина 2360 м Высота 58 м	2014 г.
Кашкан (провинция Дохук)		1 млн м ³	Длина 270 м	
Ширин (провинция Дохук)	Земляная насыпь	1,325 млн м ³	Длина 426 м	2008 г.
Ванд (провинция Дияла)	Земляная насыпь	37,82 млн м ³	Длина 1342 м Высота 24 м	2013
Белкана (провинция Киркук)	Земляная насыпь	0,89 млн м ³	Длина 277 м	2013 г.
Шевасур (провинция Киркук)		4,45 млн м ³	Длина 333 м Высота 26 м	2016 г.
Бахири (провинция Киркук)		0,38 млн м ³	Высота 18 м	
Мандалай (провинция Дияла)	Земляная насыпь	3,63 млн м ³	Длина 1315 м Высота 14 м	2004 г.
Шихаби (провинция Васит)		0,8 млн м ³	Длина 275 м Высота 9 м	
Двередж (провинция Майсан)	Бетон	1,87 млн м ³	Длина 510 м Высота 9,5 м	2015 г.
Хусуб (провинция Наджаф)		4,2 млн м ³	Длина 1050 м Высота 11 м	2005 г.
Хоран (провинция Анбар)		4,9 млн м ³	Длина 650 м Высота 14 м	
Рутба (провинция Анбар)	Земляная насыпь	32 млн м ³	Длина 848 м Высота 19 м	1981 г.
Аль-Убайла (провинция Анбар)	Земляная насыпь	4 млн м ³	Длина 500 м Высота 11,5 м	1973 г.
Абьяд (провинция Анбар)	Земляная насыпь	25 млн м ³	Длина 448 м Высота 20 м	2002 г.
Ум-эль-Тарфат (провинция Анбар)	Земляная насыпь	7 млн м ³	Длина 990 м Высота 11,6 м	1982 г.
Шибайджа (провинция Анбар)	Земляная насыпь	8 млн м ³	Длина 720 м Высота 10,5 м	1977 г.
Хуссаиния (провинция Анбар)	Земляная насыпь	6 млн м ³	Длина 512 м Высота 13,25 м	1976 г.
Аль-Агри (провинция Анбар)	Земляная насыпь	6 млн м ³	Длина 525 м Высота 11 м	1974 г.
Рахалия (провинция Анбар)	Земляная насыпь	4 млн м ³	Длина 440 м Высота 13	1982 г.

Как видно из приведенных сведений, немалая часть малых и средних плотин были возведены в провинции Анбар, в так называемой Западной пустыне. Эти сооружения, как правило, не включают в себя гидроэлектростанции, и функционируют как

водохранилища в рамках ирригационной политики. Из самого названия можно заключить, что данный регион Ирака особо обделен осадками и нуждается в искусственном орошении. Нетрудно заметить,

что указанные плотины были построены в основном в 1970-1980-е годы. К сожалению, после 2003 года строительство подобных сооружений в Западной пустыне фактически прекратилось. В целом наблюдаются неблагоприятные тенденции по малым и средним плотинам Ирака. Некоторые плотины в горных и холмистых районах подверглись частичному или полному разрушению из-за высоких волн. Вследствие плохого технического обслуживания происходит накопление осадков в водохранилищах, что приводит их в негодное состояние. Политическая нестабильность, гражданские войны также отрицательно сказываются на состоянии этих сооружений.

Обзор истории строительства и функционирования гидросооружений Ирака позволяет заключить, что они являются не просто инженерными объектами, а представляют стратегическую основу выживания и развития государства, чья судьба зависит от доступности воды. Начиная с XX века, плотины, дамбы и гидроэлектростанции стали инструментами как индустриальных и аграрных прорывов и энергетической обеспеченности, так и модернизации всех сфер общественной жизни. Однако в последние десятилетия эти сооружения оказались под давлением множества негативных факторов. Ухудшающаяся синхронно с климатическими изменениями гидрологическая ситуация, изношенность инфраструктуры, политическая фрагментация и отсутствие согласованных международных механизмов по управлению трансграничными водными ресурсами не только нивелируют успехи предыдущих периодов, но также создают фундаментальные проблемы, угрожающие экзистенциальным основам иракской государственности.

Ирак на данном этапе развития стоит перед необходимостью пересмотра своих водных приоритетов. Стратегия, опирающаяся на масштабное строительство новых плотин, исчерпала свой потенциал. Вместо этого требуется переход к более гибкому водному управлению, включающему реконструкцию и модернизацию существующих сооружений, цифровизацию мониторинга, водосберегающие технологии в сельском хозяйстве, развитие малых и локальных систем хранения воды.

Ключевым остаётся внешнеполитический вектор. Без полноценного межгосударственного водного соглашения с Турцией и Ираном с учетом интересов всех сторон усилия Ирака будут иметь ограниченную эффективность. Также необходимо укрепление правовой базы, формирование децентрализованных систем управления водными ресурсами и вовлечение местных сообществ.

Иракский опыт ясно демонстрирует: в XXI веке вода становится не только экономическим, но и социально-политическим ресурсом, требующим комплексной, устойчивой и координированной политики. Решение водной проблемы в Ираке — это одновременно вопрос национальной безопасности, региональной стабильности и человеческого выживания в условиях глобального климатического кризиса.

Литература

1. Abbas A. The Makhoul Dam and its Environmental, Cultural and Social Impact. Published by Save the Tigris & Humat Dijlah. June 2022. 47 p.
2. Abdul Latif Rashid. Dams, Barrages and Regulators in Iraq // [<https://latifrashid.iq/dams-barrages-and-regulators-in-iraq/>]
3. Adamo N., Sissakian V., Al-Ansari N. and etc. Comparative Study of Mosul and Haditha Dams in Iraq: Different Construction Materials Contribute to Different designs // Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering, vol. 8, № 2, 2018, p. 71-89
4. Al-Ansari N., Adamo N., Al-Hamdani M.R. and etc. Mosul Dam Problem and Stability // Engineering, 2021, 13, p. 105-124.
5. Al-Ansari N., Issa, I.E., Sissakian V. and etc. Mystery of Mosul Dam the most Dangerous Dam in the World: The project // Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering, vol. 5, № 3, 2015, p. 15-31.
6. Bremer N. Dams on Euphrates and Tigris: Impact and Regulation through International Law. Brill (Leiden) 2013, 30 p. // [https://www.academia.edu/16429883/Dams_on_Euphrates_and_Tigris_Dams_on_Euphrates_and_Tigris_Impact_and_Regulation_Through_International_Law]
7. Dokan and Derbendikhan Dam Inspections. Project number: 5062018; Final Report for World Bank, 31 July 2006, 80 p. // [<https://documents.worldbank.org/curated/en/846331468044054012/E15370Dokan0an1am0Inspection0Report.doc>]
8. Hall N., Harper C. Local to Global: Tensions Course through Iraq's Waterways // [<https://www.csis.org/analysis/local-global-tensions-course-through-iraqs-waterways#:~:text=Indeed%2C%20Iraq%27s%20water%20management%20failures,incompetence%20in%20the%20water%20sector>]
9. Iraq - Dokan and Derbandikhan Emergency Hydro Power Project (English). Washington, D.C. : World Bank Group, 06/26/2015, 7 p. // [<https://documents1.worldbank.org/curated/en/330441467986319590/pdf/ICRR14680-P099059-Box393183B-PUBLIC.pdf>]
10. Issa, I.E., Al-Ansari, N.A., Sherwany, G., Knutsson, S. Trends and future challenges of water resources in the Tigris–Euphrates Rivers basin in Iraq // Hydrology and Earth System Sciences Discussions, 2013, Vol. 10, p. 14617–14644.
11. Istepanian H., Raydan N. How Iraq's Race for Water Security Impacts Cultural Heritage and Environment, 5 May 2021 // [<https://savethetigris.org/how-iraqs-race-for-water-security-impacts-cultural-heritage-and-environment/>]
12. Kliot N. Water resources and conflict in the Middle East. London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 1994, XII, 252 p.
13. Mosul dam engineers warn it could fail at any time, killing 1m people, 2 March 2016// [<https://www.theguardian.com/world/2016/mar/02/mosul-dam-engineers-warn-it-could-fail-at-any-time-killing-1m-people>]

14. Mosul Dam rehab project wins award for work done deep in Iraq's conflict zone, July 29, 2022 // [<https://www.renewableenergyworld.com/hydro-power/dams-civil-structures/mosul-dam-rehab-project-wins-award-for-work-done-deep-in-iraqs-conflict-zone/>]
15. Mukhalad A., Al-Ansari N. Irrigation projects in Iraq // *Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering*, Vol. 11, № 2, 2021, p. 35-160.
16. Mukhalad A., Al-Ansari N., Laue J. Water Resources Projects in Iraq: Medium and Small Storage Dams // *Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering*, 2019, Vol.9, № 4, p. 283-289.
17. Mukhalad A., Al-Ansari N., Laue J. Water Resources Projects: Large Storage Dams // *Journal of Earth Sciences and Geotechnical Engineering*, Vol.9, № 4, 2019, p. 109-135.
18. Rashid H., Mohd Anuar H. Water Projects by Turkey and Iran: The Impacts on the Right of Iraq to Access Equitable Share of Water // *Res Militaris. Social Science Journal*, 2022, Vol. 12, Issue 3, p. 2699-2721.
19. Sissakian, V.K., Al-Ansari, N., Adamo, N. и Laue, J. Safety of Mosul and Haditha Dams, West Iraq as Affected by Karstification // *Open Journal of Geology*, 2022, №12, p. 1-12.
20. Исаев В.А., Михайлова М.В. Особенности гидрографии, эволюции и гидрологического режима устьевой области р. Шатт-Эль-Араб // *Водные ресурсы*, 2009, том 36, № 4, с. 402-417.
21. Хмиш В.Х., Синиченко Е.К. Проблемы и препятствия с которыми сталкиваются водные ресурсы в Ираке // *Инновации и инвестиции*, 2021, № 12, с. 113-120.